

NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ VO SVETLE PREBIEHAJÚCEJ REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA

JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
advokátka

vladimirabehalova@gmail.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-16>

Abstrakt

Príspevok približuje úpravu náhrady škody na zdraví v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pripravovanom rekodifikovanom Občianskom zákonníku a poukazuje na zmeny v porovnaní so súčasnou právnou úpravou. Osobitne sa venuje aj dlho diskutovanému § 421a Občianskeho zákonníka o absolútnej objektívnej zodpovednosti.

Abstract

The paper describes the regulation of compensation for damage to health in connection with the provision of health care in the forthcoming recodified Civil Code and points out the changes in comparison with the current legislation. He also pays special attention to the long-discussed § 421a of the Civil Code on absolute strict liability.

Kľúčové slová: škoda, náhrada škody na zdraví, absolútna objektívna zodpovednosť, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, premlčacia lehota

Key words: damage, compensation for damage to health, absolute strict liability, health care provider, limitation period

Úvod

Európsky parlament prijal dňa 26.5.1989 uznesenie o priblížení súkromného práva členských štátov¹, v ktorom vyzval orgány Spoločenstva na prípravu európskeho zákonníka súkromného práva a dňa 6.5.1994 prijal uznesenie o harmonizácii určitých oblastí súkromného práva členských štátov,² kde si uvedomil, že pre budovanie vnútorného trhu je nevyhnutná aj harmonizácia súkromného, najmä záväzkového práva³.

V októbri 1999 sa vo fínskom Tampere konalo zasadnutie Európskej rady, na ktorom Európska rada zdôraznila vo vzťahu k súkromnému právu potrebu vypracovať štúdiu o potrebe aproximácie legislatívy členských štátov v občianskych veciach za účelom eliminovania prekážok fungovania civilného procesu. Odozvou na to bolo Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo dňa 11.7.2001 o európskom zmluvnom práve,⁴ v ktorom Komisia predložila návrhy riešenia harmonizácie súkromného práva v EÚ.

¹ Uznesenie Európskeho parlamentu z 26.5.1989 o priblížení súkromného práva členských štátov (Úradný vestník ES, C 158, s. 400 a nasl.)

² Uznesenie Európskeho parlamentu z 6.5.1994 o harmonizácii určitých oblastí súkromného práva členských štátov (Úradný vestník ES, C 205, s. 518-519)

³ čo vyplýva najmä z 3. a 4. bodu uznesenia Európskeho parlamentu z 6.5.1994 o harmonizácii určitých oblastí súkromného práva členských štátov (Úradný vestník ES, C 205, s. 519)

⁴ Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo dňa 11.7.2001 o európskom zmluvnom práve (KOM(2001) 398)

V roku 2003 vydala Komisia Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade pod názvom Akčný plán pre koherentnejšie európske zmluvné právo. Komisia v ňom okrem iného navrhla vypracovať Spoločný referenčný rámec pre európske zmluvné právo, čo privítali Európsky parlament⁵ aj Rada⁶. Odozvou na to bolo vydanie oznámenia Komisie⁷, v ktorom Komisia spresnila ďalší postup prác na Spoločnom referenčnom rámci do roku 2009. V roku 2009 bola publikovaná finálna verzia akademického výskumného Návrhu spoločného referenčného rámca (Draft Common Frame of Reference, ďalej len "DCFR")⁸, ktorý sa ale zatiaľ nestal politicky ani právne záväzným dokumentom. Medzi ďalšie akademické, resp. neštátne návrhy jednotnej právnej úpravy patria okrem DFCR aj princípy UNIDROIT ako aj tzv. Landove princípy (Princípy európskeho zmluvného práva – PECL) ponúkajúce pravidlá a interpretačné pomôcky, na ktoré sa môže odvolávať napríklad Súdny dvor, ale môžu slúžiť aj ako vzor pre vnútroštátneho zákonodarcu.

Tvorcovia nových civilných kódexov v demokraciách strednej a východnej Európy sú týmito dokumentami značne ovplyvnení.

Legislatívne práce na novom Občianskom zákonníku začali v roku 1990. Intenzívnejšie sa pracovalo na vypracovaní a predložení vládneho návrhu Občianskeho zákonníka v rokoch 1996-1998. Ďalej ale legislatívny proces nepokračoval a legislatívne práce sa postupom času vrátili na úplný začiatok. V roku 2002 bol síce predložený legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, no k vyústeniu do paragrafového znenia kódexu napokon nedošlo. Potreba rekodifikácie súkromného práva však pretrvávala naďalej a v roku 2007 bola zriadená rekodifikačná komisia pre vypracovanie nového Občianskeho zákonníka.

Od roku 2009, kedy bol tento zámer schválený vládou, je text legislatívneho zámeru dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Od tejto udalosti sa intenzívne pracuje na paragrafovom znení nového Občianskeho zákonníka. Inšpiráciou pri príprave vládneho návrhu zákona bola úprava tradičných kódexov v nám príbuzných právnych poriadkoch (najmä nemecký BGB a rakúsky ABGB) ako aj skúsenosti s rekodifikáciou v transformujúcich sa štátoch strednej a východnej Európy (vzhľadom na spoločnú legislatívnu históriu najmä český Občiansky zákonník a ďalej maďarský Občiansky zákonník a estónsky Občiansky zákonník) a medzinárodné kodifikačné práce (PECL, DCFR, UNIDROIT).

1. Zmeny v oblasti náhrady škody na zdraví, ktoré prináša vládny návrh zákona

V súlade s modernými trendmi v slovenskej aj európskej civilistike vládny návrh zákona novelizuje úpravu zodpovednosti za škodu a náhrady škody a to tak, aby primárne chránila poškodeného. Ide o určitý sociálny prvok Občianskeho zákonníka, o zohľadnenie zásady európskeho práva, ktorým je ochrana slabšieho subjektu.

Za navrhované zmeny dotýkajúce sa zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti považujem najmä tieto zmeny:

- vládny návrh zákona zavádza pojem škoda ako spoločný termín tak pre majetkovú ako aj nemajetkovú ujmu
- vládny návrh zákona reaguje na doterajšie príliš úzke poňatie náhrady nemajetkovej ujmy; je možné sa dohodnúť na náhrade nemajetkovej škody

⁵ Uznesenie Európskeho parlamentu z 2.9.2003 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Akčný plán pre koherentnejšie európske zmluvné právo (Úradný vestník EÚ, 2004, C 76, s. 95)

⁶ Uznesenie Rady o koherentnejšom európskom zmluvnom práve (Úradný vestník EÚ, 2003, C 246, s. 1)

⁷ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 11.10.2004 – Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (KOM (2004) 651)

⁸ dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-privatelaw_en.pdf

- subjektívna premlčacia lehota sa oproti predchádzajúcej úprave predlžuje na tri roky; objektívna premlčacia lehota je desaťročná, bez ohľadu na mieru zavinenia škodcu, a začiatok jej plynutia je viazaný na udalosť, z ktorej škoda vznikla; teda na konanie, opomenutie alebo inú skutočnosť, ktorá vznik škody vyvolala. V prípade nárokov na náhradu škody na zdraví alebo osobnej slobode, pri usmrtení a pri nemajetkovej škode sekundárnych obetí sa objektívna premlčacia lehota nepoužije
- druhý oddiel vládneho návrhu zákona má názov všeobecná zodpovednosť za škodu a upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním v rozpore s dobrými mravmi a zodpovednosť za škodu spôsobenú protiprávnym konaním, pričom pri protiprávnom konaní sa rozlišuje porušenie absolútneho práva (život, zdravie, vlastnícke právo a porušenie zákonnej povinnosti)
- zavádza sa náhrada škody spôsobenej informáciou alebo radou odborníka,
- zavádza sa zodpovednosť za škodu spôsobenú pomocníkom
- modifikuje sa ustanovenie pôvodnej úpravy § 421a Občianskeho zákonníka, ktoré vzhľadom na svoje veľmi prísne poňatie zodpovednosti subjektov, ktoré pri plnení povinnosti použili prístroj alebo inú vec, nezodpovedalo vzhľadom na historické konotácie pôvodu daného ustanovenia, súčasným zmeneným spoločenským podmienkam. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zmiernenie zodpovednostnej záťaže dotknutých osôb obmedzením zodpovednosti na situácie, ak škoda bola spôsobená nie samotnou povahou použitej veci ale vadou takejto veci
- vládny návrh zákona zakotvuje právo osôb, odlišných od primárneho (priameho) poškodeného požadovať náhradu za utrpenú nemajetkovú škodu, ktorá vznikla v priamej nadväznosti na škodu priameho poškodeného, pričom škodou priameho poškodeného môže byť smrť alebo obzvlášť závažné ublíženie na zdraví.

2. Jednotlivé zmeny týkajúce sa náhrady škody na zdraví

2.1. Jednotný pojem škoda a úprava náhrady nemajetkovej škody

V minulosti sa objavili otázky, či nemajetková ujma je škodou alebo škoda musí byť iba majetková a či pojmy ujma a škoda možno používať ako synonymá. Ústavný súd k tomu zaujal stanovisko, v ktorom uviedol, že občiansky zákonník v § 442 pojem „škoda“ síce priamo nedefinuje, ale vymedzuje ju nepriamo, a to tým spôsobom, že ustanovuje rozsah jej náhrady (nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk), pričom na § 442 nadväzujú ďalšie ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré ďalej konkretizujú povahu nárokov na náhradu škody a rozsah ich náhrady. V tejto súvislosti je predovšetkým relevantné znenie § 444 Občianskeho zákonníka, z obsahu ktorého vyplýva, že pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie spoločenského uplatnenia, teda zjavne nároky svojou povahou nehmotného charakteru, čo signalizuje, že Občiansky zákonník vo všeobecnej rovine v súvislosti používaním pojmu „škoda“ nerobí žiadny rozdiel medzi hmotnou (materiálnou) a nehmotnou (imateriálnou) škodou. Keďže Občiansky zákonník nie je konzistentný pri používaní pojmov škoda a ujma, nemožno z tejto skutočnosti robiť ďalekosiahle závery v tom smere, že škodou je v zmysle občianskoprávnej úpravy len hmotná (materiálna) ujma. Z uvedeného potom vyplýva, že Občiansky zákonník významovo s pojmom škoda nespája iba materiálnu škodu, čo v okolnostiach danej veci znamená, že z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ani z právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 381/2001 Z. z. nevyplýva nič, čo by bránilo takej interpretácii pojmu „škoda“, ktorý by v rámci svojho obsahu zahŕňal škodu majetkovú, ako aj škodu nemajetkovú.⁹

⁹ nález Ústavného súdu SR z 5. decembra 2018, sp. zn. II. ÚS 695/2017

Ustanovenie § 530 ods. 1 vládneho návrhu zákona zavádza pojem škoda ako zastrešujúci termín tak pre majetkovú ako aj nemajetkovú ujmu, čím reaguje na nekonzistentnosť normatívneho používania tohto pojmu v civilnoprávných predpisoch a zároveň sa v časti terminologického označenia inšpiruje zahraničnými právnymi poriadkami rovnako ako európskymi soft law iniciatívami (PETL, DCFR).

Ustanovenie § 530 ods. 2 vládneho návrhu zákona¹⁰ reaguje na doterajšie príliš úzke poňatie náhrady nemajetkovej ujmy v zákone č. 40/1964 Zb. Je vytvorená možnosť širšieho rozsahu jej náhrady. Zároveň sú však vymedzené hranice jej kompenzácie, ktoré predstavuje dohoda škodcu s poškodeným a osobitné zákonné ustanovenie ukladajúce zodpovednosť za nemajetkovú škodu, povinnosť nahradiť nemajetkovú škodu príp. povinnosť poskytnúť plnenie, ktoré má povahu nemajetkovej škody (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a pod.).¹¹ Nemajetková škoda sa odčíní primeraným zadosťučinením. Primerané zadosťučinenie sa poskytuje v peniazoch, ak jeho iný spôsob nezaistí skutočné a dostatočne účinné odčinenie spôsobenej škody.

2.2. Škoda spôsobená konaním v rozpore s dobrými mravmi a škoda spôsobená protiprávnym konaním

Pri zodpovednosti za škodu spôsobenú v rozpore s dobrými mravmi sa preberá doterajšia právna úprava s legislatívno-technickými zmenami. Skutková podstata z hľadiska systematického usporiadania jednotlivých skutkových podstát predchádza skutkovej podstate zodpovednosti za škodu spôsobenej zavineným protiprávnym konaním, čím sa zvyrazňuje metaprávny pôvod inštitútu dobrých mravov.

Ustanovenie týkajúce sa škody spôsobenej protiprávnym konaním zavádza ďalšie dve základné (východiskové) všeobecné skutkové podstaty – zavinené protiprávne porušenie absolútneho práva (život, zdravie, vlastnícke právo a pod.) a zavinené porušenie ochranného účelu právnej normy. Inšpiračným zdrojom ustanovenia § 547 vládneho návrhu zákona je ustanovenie § 823 nemeckého BGB.¹²

Ustanovenie § 823 nemeckého BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) je základným ustanovením zákonnej zodpovednosti s názvom Zodpovednosť za škodu.

Podľa ust. § 823 ods. 1 BGB Každý, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí na živote, tele, zdraví, slobode, majetku iného alebo akomkoľvek práve iného škodu, je povinný mu túto vzniknutú škodu nahradiť.

Podľa ust. § 823 ods. 2 BGB Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na tých, ktorí porušia zákon, ktorého cieľom je ochrana iného. Ak by podľa obsahu toho zákona k porušeniu došlo aj bez zavinenia, povinnosť nahradiť vzniknutú škodu vznikne iba v prípade zavineného porušenia.

Na základe deliktnej zodpovednosti podľa § 823 BGB zodpovedá každá osoba zúčastnená na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, teda zdravotnícke zariadenie, lekár aj všetok ostatný zdravotný personál za ujmu na zdraví pacienta, ktorú spôsobí zavineným porušením zákonnej povinnosti. Zavinenie nie je prezumované, ale musí byť poškodeným pacientom preukázané. Záonné povinnosti na liečbe zúčastnených osôb sú podľa nemeckej súdnej praxe zásadne zhodné s povinnosťami zo zmluvy, ktorú pacient uzatvára s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

¹⁰ § 530 ods. 1 vládneho návrhu zákona: „Škoda môže byť majetková alebo nemajetková.“

§ 530 ods. 2 vládneho návrhu zákona: „Nemajetková škoda sa nahrádza iba v prípadoch stanovených zákonom alebo ak to bolo dohodnuté.“

¹¹ Dôvodová správa k vládne mu návrhu zákona dostupná na: [https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová správa \(Záväzkové právo\)_Občiansky zákonník.docx](https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová%20správa%20(Záväzkové%20právo)_Občiansky%20zákonník.docx)

¹² tamtiež

2.3. Premlčanie nároku na náhradu škody

Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy vychádza Občiansky zákonník zo všeobecne akceptovaného pravidla, že premlčaniu (resp. následkom plynutia času) nepodlieha subjektívne právo ako také, ale právny nárok. Na účely premlčania je nárok definovaný ako právo domáhať sa plnenia zo záväzku. Obdobnú úpravu obsahuje napr. čl. III – 7:101 DCFR alebo § 194 ods. 1 BGB.¹³

Podľa ust. § 194 ods. 1 BGB Právo domáhať sa konania alebo zdržania sa konania (právo domáhať sa splnenia nároku) podlieha premlčaniu.

Subjektívna premlčacia lehota sa oproti predchádzajúcej úprave predlžuje na tri roky¹⁴, ide vlastne o všeobecnú premlčaciu lehotu; avšak začiatok jej plynutia je podmienený (alternatívne) buď tým, že sa poškodený dozvie alebo sa pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť o (kumulatívne) škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Na zachovanie náležitej starostlivosti vyžaduje zákon v základných ustanoveniach o záväzkovom práve dodržanie starostlivosti všeobecne vyžadovanej pre daný typ záväzku a daný druh vzťahu medzi stranami, ak z okolností nevyplýva inak. Objektívna premlčacia lehota je desaťročná, bez ohľadu na mieru zavinenia škodcu, a začiatok jej plynutia je viazaný na udalosť, z ktorej škoda vznikla; teda na konanie, opomenutie alebo inú skutočnosť, ktorá vznik škody vyvolala.

V prípade nárokov na náhradu škody na zdravie alebo osobnej slobode, pri usmrtení a pri nemajetkovej škode sekundárnych obetí sa objektívna premlčacia lehota nepoužije.¹⁵ Ide o reakciu na to, že napr. škoda na zdravie sa zvykne prejaviť s odstupom aj niekoľkých rokov od udalosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody.

2.4. Škoda spôsobená informáciou alebo radou odborníka

Vládny návrh zákona zavádza samostatnú skutkovú podstatu zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou, neúplnou alebo škodlivou informáciou alebo radou¹⁶, ktorá zaťažuje dve odlišné skupiny subjektov:

- a) profesionálov (príslušníci určitého stavu, profesie alebo povolania) a osoby, ktoré sa ako profesionáli v určitej oblasti prezentujú. Tieto subjekty zodpovedajú objektívne, pričom zodpovednosti sa zbavia, ak preukážu, že pri poskytovaní informácie alebo rady postupovali s náležitou starostlivosťou.

¹³ Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona dostupná na: [https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová správa \(Záväzkové právo\)_Občiansky zákonník.docx](https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová%20správa%20(Záväzkové%20právo)_Občiansky%20zákonník.docx)

¹⁴ § 101 vládneho návrhu zákona Všeobecná premlčacia lehota:

„Ak zákon neustanovuje inak, je premlčacia lehota tri roky“.

¹⁵ § 113 vládneho návrhu zákona Premlčanie nároku na náhradu škody

„Pri nároku na náhradu škody začne premlčacia lehota plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskôr sa nárok na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o nárok na náhradu škody na zdravie alebo osobnej slobode, nárok na náhradu škody pri usmrtení, alebo o nárok na náhradu nemajetkovej škody sekundárnych obetí“.

¹⁶ § 570 vládneho návrhu zákona Zodpovednosť za škodu spôsobenú informáciou alebo radou

„(1) Každý, kto je príslušníkom určitého stavu, profesie alebo povolania a tiež každý, kto ako odborník vystupuje, zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnou, neúplnou alebo škodlivou informáciou alebo radou, poskytnutou za odmenu alebo zisťne v rámci znalostí alebo schopností, ktoré možno od jeho vystupovania ako odborníka očakávať.“

(2) Povinnosti nahradiť škodu sa osoba zbaví, ak preukáže, že postupovala s náležitou starostlivosťou.

(3) Iné osoby hradia škodu, ktorú poskytnutím rady alebo informácie spôsobili vedome.“

- b) iné osoby poskytujúce informáciu alebo radu, pričom tieto subjekty zodpovedajú na základe subjektívnej zodpovednosti za kvalifikované zavinenie („ak škodu spôsobili vedome“).¹⁷

Z hľadiska dokazovania bude potrebné, aby informácia alebo rada bola písomne zachytená. V opačnom prípade bude pozícia poškodeného zložitejšia, pretože bude povinný uniesť dôkazné bremeno, že mu bola nesprávna alebo škodlivá informácia alebo rada poskytnutá.

2.5. Škoda spôsobená pomocníkom

Súčasná právna úprava hovorí, že škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávných predpisov nie je tým dotknutá.

V praxi sa v súčasnosti čoraz viac stretáme so situáciou, že výkony v zdravotníckych zariadeniach realizujú lekári, ktorí majú zväčša ako spoločnosti s ručením obmedzeným so zdravotníckymi zariadeniami uzatvorené zmluvy (iné ako pracovné zmluvy). Používa sa pojem „kolujúci lekári“. Napríklad „kolujúci anesteziológ“ môže „uspávať“ v pondelok na súkromnej plastickej klinike v Prešove a v stredu na inej súkromnej plastickej klinike v Košiciach. Tento „kolujúci anesteziológ“ nie je zamestnancom ani jednej z kliník, kde poskytuje zdravotnícke služby. „Kolujúci lekári“ sú bežnou záležitosťou napríklad v Nemecku, kde už roky v niektorých odboroch takto poskytujú zdravotnícke služby.

Vládny návrh zákona pri úprave zodpovednosti za škodu pri konaní pomocníka rozlišuje medzi užším a širším poňatím pomocníka (nesamostatný a samostatný pomocník). V prípade nesamostatného pomocníka zodpovedá princípál za škodu spôsobenú pomocníkom, akoby škodu spôsobil sám, t.j. porušenie povinnosti pomocníka sa pričíta princípálovi. V prípade samostatného pomocníka sa zodpovednosť princípála obmedzuje iba na culpa in eligendo (zodpovednosť za nedodržanie náležitej starostlivosti pri výbere a dohľade).

Vládny návrh zákona pripúšťa samostatnú zodpovednosť pomocníka za škodu voči poškodenej tretej osobe, ktorú doterajšia právna úprava vylučovala. Za spôsobenú škodu zodpovedá tretej osobe i pomocník, ktorý je zamestnancom; vzhľadom na kompromisné akceptovanie zvýšenej ochrany zamestnanca v pracovnoprávných vzťahoch sa však jeho samostatná zodpovednosť voči tretej osobe obmedzuje maximálne do rozsahu stanoveného pracovnoprávnymi predpismi, pričom sa z dôvodu ochrany zamestnanca tento rozsah započítava na jeho zodpovednosť voči zamestnancovi, čím sa docielia, že nebude zodpovedný či už voči poškodenému, alebo zamestnávateľovi vo väčšom rozsahu, ako pripúšťa pracovné právo.

2.6. Úprava objektívnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotníckych služieb podľa vládneho návrhu zákona

Vládny návrh zákona opúšťa princíp absolútnej objektívnej zodpovednosti za výsledok pri použití veci v rámci poskytovania zdravotníckych služieb. Pripravovaný občiansky zákonník upravuje, že kto pri plnení povinnosti použije vadnú vec, nahradí škodu spôsobenú vadou veci.¹⁸ Výslovne stanoví, že to platí i v prípade poskytnutia zdravotníckych, sociálnych,

¹⁷ Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona dostupná na: [https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová správa \(Záväzkové právo\)_Občiansky zákonník.docx](https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová%20správa%20(Záväzkové%20právo)_Občiansky%20zákonník.docx)

¹⁸ § 564 vládneho návrhu zákona Zodpovednosť za škodu spôsobenú vecou
„Kto pri plnení povinnosti použije vadnú vec, zodpovedá za škodu spôsobenú vadou tejto veci. To platí i v prípade poskytovania zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.“

veterinárnych a iných biologických služieb. Povinnosťou pacienta nebude pátrať po výrobcovi vadnej veci, ktorá bola použitá pri poskytnutí zdravotníckych služieb, ale za škodu spôsobenú vadným výrobkom – vadnou vecou bude zodpovedať poskytovateľ zdravotnej služby, ktorý vadnú vec použil. Môže potom uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že musel uhradiť škodu pacientovi voči výrobcovi prístroja, nástroja, lieku, ak boli tieto vadné.

Ďalej nový občiansky zákonník ustanovuje, že za škodu, ktorú spôsobí vec bezprostredne neovládaná človekom, zodpovedá ten, kto mal mať nad vecou dohľad a pokiaľ nie je možné takú osobu určiť, platí že je ňou vlastník veci. Kto však preukáže, že náležitý dohľad nezanedbal, zbaví sa zodpovednosti. Inak povedané: pokiaľ nebolo preukázané, že bol zanedbaný náležitý dohľad a náležitá starostlivosť o príslušnú vec – prístroj, nástroj alebo liek, teda že poskytovateľ zdravotníckej služby „nezanedbal náležitý dohľad nad vecou“ nebude za škodu zodpovedať. V českom občianskom zákonníku podobné ustanovenie (§ 2937 ods. 1 zák.č. 89/2012 Sb. Občiansky zákoník) znie: Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zproští se povinnosti k náhradě.

Zrejme pôjde o prípady, kedy inak bezvadný prístroj, nástroj boli ponechané bez dozoru a spôsobili pacientovi škodu. Ak poskytovateľ zdravotníckych služieb použil prístroj, nástroj alebo indikoval liek non lege artis, nepôjde o zodpovednosť za škodu spôsobenú vecou, ale o zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti poskytovateľa postupovať na náležitej odbornej úrovni.

Podľa vládneho návrhu zákona už nebude existovať absolútna objektívna zodpovednosť za výsledok v prípade, že škoda na zdraví je spôsobená povahou použitej veci – lieku, prístroja alebo nástroja. Za škodu spôsobenú vecou – prístrojom, nástrojom alebo liekom zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade, že

- porušil svoju právnu povinnosť tým, že použil vec chybne – non lege artis, a to neindikované alebo nesprávnym spôsobom, a tým spôsobil škodu na zdraví;
- zanedbal náležitý dohľad alebo starostlivosť o príslušnú vec, ktorú mal v starostlivosti a kvôli tomuto zanedbaniu došlo k škode na zdraví pacienta;
- výrobok, ktorý použil (prístroj, nástroj alebo liek) bol vadný. V takom prípade za škodu spôsobenú pacientovi poskytovateľ zdravotníckej služby zodpovedá, ale potom má možnosť uplatniť nárok na náhradu škody voči výrobcovi. Pokiaľ však poskytovateľ zdravotníckej služby použil vec - prístroj, nástroj alebo liek, ktorý nebol vadný, správne a lege artis, ale nad jeho uskladnením a ošetrovaním zanedbal náležitý dohľad a preto vznikla povahou tejto veci škoda na zdraví pacienta (napr. nepredvídateľná alergická reakcia na liečivý prípravok), potom podľa nového občianskeho zákonníka, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za túto škodu už nebude zodpovedať.

2.7. Náhrada nemajetkovej škody sekundárnych obetí

Vládny návrh zákona upravuje právo osôb, odlišných od primárneho (priameho) poškodeného požadovať náhradu za utrpenú nemajetkovú škodu, ktorá vznikla v priamej nadväznosti na škodu priameho poškodeného, pričom škodou priameho poškodeného môže byť smrť alebo obzvlášť závažné ublíženie na zdraví. Nemajetková škoda má vyvažovať duševné strasti sekundárnych obetí.¹⁹ V súčasnosti si pri závažnom ublížení na zdraví

¹⁹ § 590 vládneho návrhu zákona Náhrada nemajetkovej škody sekundárnych obetí:

„Ak usmrtením alebo obzvlášť závažným ublížením na zdraví došlo k naplneniu predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, je škodca povinný odčiniť i nemajetkovú škodu osobám poškodenému blízkym, ktorá spravodlivo vyvažuje ich duševné strasti.“

podávajú rodinní príslušníci žaloby za zásah do ochrany osobnosti podľa ust. § 11 a nasl. občianskeho zákonníka, a to za porušenie práva na zdravý rodinný život a práva na ochranu súkromia. V zmysle vládneho návrhu zákona si sekundárne obeť pri usmrtení alebo obzvlášť závažnom ublížení na zdraví budú podávať žaloby na náhradu nemajetkovej škody, ktorá má vyvážiť ich duševné strasti.

Je otázne, kto každý bude môcť byť pri škode, za ktorú zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sekundárnou obeťou. Vládny návrh zákona totiž právo na náhradu nemajetkovej škody priznáva osobám poškodenému blízkym, avšak ani z dôvodovej správy nie je zjavné, či osoby poškodenému blízke sú blízke osoby v zmysle ust. § 116 občianskeho zákonníka.

Záver

Niekoľko rokov, ak počítame od prvých pokusov, viac ako 30 rokov, sa na Slovensku pripravuje rekodifikácia občianskeho zákonníka. Na dĺžku pripravovanej rekodifikácia možno nazerať negatívne, pretože tridsať rokov je veľmi dlhá doba, ale aj pozitívne, že Slovenská republika sa pri dlho pripravovanej rekodifikácii občianskeho zákonníka poučí z neúspešných rekodifikácií v iných krajinách.

Rekodifikácia občianskeho zákonníka je potrebná. Máme totiž stále „socialistický občiansky zákonník“, aj keď v deväťdesiatych rokoch dozna niekoľko takých zásadných zmien, že sa posunul ideovo niekam inam.

V súvislosti s úpravou zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pozitívne vnímam posilnenie ochrany pacienta ako poškodeného pri škode na zdraví spôsobenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Táto ochrana sa prejaví v úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú radou alebo informáciou odborníka. Tu je však potrebné si uvedomiť, že každá rada alebo informácia by mala byť poskytnutá písomne z dôvodu ochrany pacienta pri dokazovaní. Zavádza sa odškodňovanie sekundárnych obetí pri obzvlášť závažných ublíženiach na zdraví a usmrtení za duševné strasti.

Veľmi kladne vnímam aj úpravu premlčacej lehoty vo vládnom návrhu zákona, kedy subjektívna 3-ročná plynie odvtedy ako sa poškodený dozvedel o škode a kto za ňu zodpovedá a objektívna 10-ročná od udalosti, z ktorej škoda vznikla, pričom v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, pri usmrtení a pri nemajetkovej škode sekundárnych obetí sa objektívna premlčacia lehota nepoužije. To v praxi bude znamenať, že ak sa poškodený dozvie o škode na zdraví a kto za ňu za 15 rokov od udalosti, v lehote 3 rokov bude môcť na súde uplatniť nárok na náhradu škody.

Na druhej strane oceňujem aj odstránenie ustanovenia § 421a z občianskeho zákonníka a nahradenie ho ustanovením, v zmysle ktorého už poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude zodpovedať za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe veci, ale za škodu spôsobenú vadou veci.

Je potrebné si uvedomiť, že rekodifikácia občianskeho zákonníka bude predstavovať zásah do aplikačnej praxe a tým pádom do rozhodovania súdov, lebo nebude k dispozícii judikatúra, keďže tu bude nová právna úprava. A práve z toho dôvodu by nová právna úprava občianskeho zákonníka mala byť jasná, bezchybná a čitateľná.

Literatúra

1. Úradný vestník Európskej únie dostupné na <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk>

2. Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona dostupná na: [https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová správa \(Záväzkové právo\)_Občiansky zákonník.docx](https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Dôvodová%20správa%20(Záväzkové%20právo)_Občiansky%20zákonník.docx)
3. Vládny návrh zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších právnych predpisov dostupný na: [https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Návrh zákona \(Záväzkové právo\)_Občiansky zákonník.docx](https://www.justice.gov.sk/SiteAssets/Lists/Aktuality/NewForm/Návrh%20zákona%20(Záväzkové%20právo)_Občiansky%20zákonník.docx)
4. Zákon č. 89/2012 Sb. Občiansky zákoník v znení neskorších právnych predpisov
5. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších právnych predpisov
6. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
7. BLAHO, P., ŠVIDROŇ, J. Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2005, ISBN 8080780544